

XALQARO BAHOLASH TIZIMINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA TA'LIM SOHASIDAGI AHAMIYATI

Saparova Umida Baxromovna

 (<https://orcid.org/0009-0005-5709-4073>)

Berdiqobilova Kamola O'ktamovna

solihhasadiya1521@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi

1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

umidasaparova7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14752573>

Kalit so'zlar: xalqaro baholash dasturlari, PISA, PIRLS, xorijiy tajribalar o'qish savodxonligi, tushunish darajasi, integrasiya.

Anotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro baholash dastur talablari va ta'lim sohasida uning ahamiyati haqida, TIMSS PISA, PIRLS xalqaro baholash dasturlarining muhim belgilari haqida so'z yuritiladi.

1.KIRISH.

Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda xorij tajribalarini o'rganish tizimiga xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizim bilan qiyoslash zamon talablariga javob bera oladigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish muhim sanaladi.

2.TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 5712-son Farmonida 2030-yigacha PISA xalqaro dasturi reytingida jahoning birinchi 30 ta ilg'or qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'lim tizimida ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida"gi 997- sonli qaroridagi eng ustuvor vazifa qilib quyidagilar olinadi:

- xalqaro tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda o'qish;

-PISA, PIRLS, baholash dasturi yo'nalishidagi savollar milliy bazasini yaratish va o'quv dasturlariga integrasiya qilish.

3.MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimida olib borilayotgan amaliy ishlar, ta'lim sifatini baholashdagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to'g'risidagi hukumat qarorining qabul qilinishi ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek (IEA) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishi ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning bilim darajasini baholash ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, TIMSS PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan. Shu asosda o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dastur – PISA, boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnini o'qib tushunish, darajasini baholash xalqaro dasturi - PIRLS, o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi – TIMSS kabi xalqaro dasturlashda ishtirok etishda kirishildi.

PISA taqiqoti quyidagi xususiyatlarga ega:

- Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan "15 yoshli" o'quvchilar ishtirok etadi.

- o'quvchilar funksional, savodxonligi, jumladan o'qish (matnni tushunish), hayotiy muammolarni hal etish ko'nikmalari baholanadi.

Tadqiqotning 15 yoshli o'quvchilar orasidagi o'tkazilishiga sabab OESD ga a'zo bo'lgan aksariyat davlatlarda ushbu yosh majburiy ta'lim bosqichining yakuniy davri hisoblanadi.

PISA tadqiqotlarida o'quvchilarning matematik tayyorgarligini baholashda quyidagi uch jihatga alohida e'tibor qaratiladi:

-topshiriqlar o`quvchilarning kundalikhayorlagi qiziqishlari va ehtiyojlariga mosligi.

-muammo mazmuni (kontekst)ning hayotiyiligi.

-masalani tushunish bosqichidan boshlab uni matematik tilda ifodalash, yechish va yechimini talqin qilish.

- TIMSS - 4-va 8-sinf o`quvchilarining tabiiy-ilmiy yo`nalishdagi fanlardan savodxonligini baxolash.

- TIMSS – matematika va tabiiy fanlarni baholash bo'yicha ushbu tadqiqot ta'lim samaradorligini monitoring qilishda qimmatli manba hisoblanadi, chunki STEM deb nomlanadigan tabiiy fanlar, texnologiya muhandislik va matematika o`quv dasturining asosiy yo`nalishlaridir.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning har 4 yillik davriyligida uzluksiz ravishda ishtirok etishi global miqyosida mamlakatimiz ta'lim tizimining samaradorligini kuzatib borish imkoniyatini beradi.

PIRLS – (progress in International Readiy Literacy Study) bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o`quvchi yoshlarning matnni o`qish va tushunish darajalari sifatini baholab boruvchi xalqaro baholash tizimidir.

PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar uchun quyidagi mezonlar belgilangan:

1. Matn (Hajmi 100 ta so`zgacha)
2. Mavzu
3. Til (Hech qanday so`zlashuvga oidleksika yoki Heng (jargon) ishlatilmaydi.
4. Mazmun. Matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o`quvchilarga mos kelishi kerak.
5. Bog`liqlik va ketma-ketlik. Syujetning mantiqiy tuzilishiga rioya qilish muhimdir.

5. XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro baholash tizimi butun dunyo bo`ylab ta'lim manzarasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatimizga ta'lim siyosatini baholash xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish tadqiqotlarda ishtirok etish tadqiqotlarda olingan natijalar mamlakatdagita'lim sifatini va xalqaro miqyosida egallayotgan o`rni to`g`risida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining - O`zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish to`g`risidagi 2019-yil 29-apreldagi PF-5217-sonli Farmoni
2. "PISA - 2018" Kompyuter format xalqaro tadqiqot vositalari 2018
3. Xamdanova M "Yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish mehanizmining pedagogik – psixologik asoslari" 2017.
4. Saparova U.B. "Tarbiya fani asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi" "XXI asr fanlarida nazariy qonuniyatlardan foydalanishning amaliy muammolari va yechimlari (Practical problems and solutions to the use of theoretical laws in the sciences of the 21st century) (PPSUTLSC-2024)" mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya TAFU 2024-yil 6-8- may